

ЭКОЛОГИК ИНДИКАТОРЛАР ЁРДАМИДА ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Халиков С.Р.¹, Зикиров Б. Н.², Mirzoyeva Feruza Salimovna³

¹“Агроиктисодиёт”, Кафедраси профессори, и.ф.н.,

²“Агроиктисодиёт” кафедраси илмий тадқиқотчиси,

³Renessansta’lim universiteti Moliya va kredit kafedراسи assisten

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15195115>

Аннотация. Бугунги кунда дунёнинг қайси бир минтақасини олиб қарамайлик, инсон ҳаёти учун катта хавф тугдираётган экологик вазиятни бартараф қилишдек оғир муаммолар ўз ечимини кутиб турганлигининг гувоҳи бўламиз. Инсоният XXI асрга қадам қўяр экан, унинг олдида оламни асраш, келажак авлоднинг барқарорлигини таъминлаш, турли экологик муаммоларнинг олдини олишдек долзарб масала кўндаланг турибдики, бу эса табиий ресурслардан оқилонга фойдаланиш йўлларини англатади.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, минтақа, экологик вазият, индикатор, ресурслар.

Аннотация. Сегодня, в не зависимости от того, в каком регионе мира живем, наблюдаем, как такие серьезные проблемы, как устранение экологической ситуации, угрожающей жизни людей, уходят в прошлое. Поскольку человечество вступает в XXI век, перед ним стоит такая актуальная задача, как сохранение мира, обеспечение стабильности будущих поколений, предотвращение различных экологических проблем, что способствует рациональному использованию природных ресурсов.

Ключевые слова: зеленая экономика, регион, экологическая ситуация, индикатор, ресурсы

Abstract. Today, we believe that, despite the negative environmental situation that has developed in the country in recent years, we cannot allow the environmental situation in the region to deteriorate. In the 21st century, due to the fact that humanity is in decline in the 21st century, its environmental problems such as environmental pollution and pollution have led to the depletion of Babylon's natural resources, uzbek.

Key words: green economy, region, environmental situation, indicator, resources.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 23-октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 Фармони ва Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 2020 йил 7 сентябрь 541 сон “Атроф муҳитга таъсирини баҳолаш механизмининг янада такомиллаштириш” тўғрисидаги қарорида қабул қилиниб стратегияни амалга оширишнинг асосий устувор йўналишлари белгилаб берилган.

Шу жумладан, Аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қулай агробизнес муҳитини ва экологик индикаторлар ёрдамида табиий ресурслардан оқилонга фойдаланиш соҳасида амалга ошириш зарур бўлган вазифалар ва ундан оқилонга фойдаланиш йўллари бу эса қишлоқ хўжалигида илм-фан, таълим, ахборот хизматлар тизимини ривожлантириш, мамлакатнинг ривожлантиришнинг экологик муоммалари ҳозирги кунда долзарб масалалардан ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ.

Шундай қилиб, табиий ресурслардан фойдаланиш инсоннинг моддий эҳтиёжларини максимал даражада қондириш ва атроф муҳитга таъсирини камайтиришга эришиш мақсадида чекланган табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни изоҳлайди. Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш муаммолари илмий адабиётларда «табиатдан фойдаланиш» атамаси билан юритилади.

Ушбу мавзу бўйича кўпгина олимларимиз ўзларининг илмий адабиётларида қуйидагича талқин қилишганлар. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масалаларини ёритишда аввало унга гааллукли булган: «табиат», «атроф-муҳит», «табиий шароит», «табиий мажмуалар», «табиий ресурслар», «табиатдан фойдачаниш», «табиати муҳофаза қилиш», «атроф-муҳит муҳофазаси», «табиатни ўзгартириш» ва бошқа тушунчачарни аниқлаб олишдан бошлаган маъқулроқдир дейилади (1). Абиркулов К.Н., Хўжиматов А.Н., Ражабов Н.Р. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш (уқув қўлланма). — Т.: ТДИУ, 2003. -128 бет. Ўқув қўлланма 128 б. Яшил иқтисодиёт бу иқтисодий тизим бўлиб, унинг асосий мақсади сайёрамизнинг экологияси ва уни сақлаб қолиш билан бирга иқтисодиётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган. Жамият ва табиат уртасидаги узаро муносабатларда идтисодиёт муҳим роль уйнайди. (3) . М. Пардаев - "Яшил иқтисодиёт нима?" мақола 2023 й. Табиатдан оқилона фойдаланиш деганда комплекс ёндашув асосида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, қайта тикланадиган табиий объектларни тиклаш ва кўпайтириш, шунингдек табиий ҳудуднинг айрим участкаларини фойдаланишдан чиқариш, энг асосийси табиатнинг биологик тизимлари унумдорлигини ошириш мақсадларида уни режали, мақсадли йиналтирилган ва илмий асосланган ҳолда ўзгартириш тушунилади [5]. У.А.Хақимов. Табиат муҳофазаси авлодлар келажаги. Навоий. 2009й 109 б , Танланган экологик индикаторларга мос экологик стратегия табиатни муҳофаза этиш, мавжуд "(5) У.А.Хақимов. Табиат муҳофазаси авлодлар келажаги. Навоий. 2009й 143 б.

МЕТОДОЛОГИЯ

Тадқиқот олиб бориш фактлар тўплашдан бошланади, улар ўрганилади ва тизимлаштирилади, умумлаштирилади, маълум бўлганларни тушунтириш ва янгиларини олдиндан айтиб беришга имкон берувчи илмий билимлар мантиқий тузилган тизимларни яратиш учун айрим иқтисодий қонуниятлар ўрганилади. Тадқиқотда методологик асоси сифатида илмий абстракциялаш усулидан фойдаланилади. Абстракциялаш ёрдамида ҳодисаларга асосланган фикрлашнинг умумлаштирилган натижалари асосида қўйилган масалани келиб чиқилишининг хоссалари аниқланади. Экологик индикаторлар ёрдамида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш йўллари **ни** экологик таъсирини баҳолаш бўйича кўрсаткичлар тизимини амалий натижаларини ифодалаш учун аниқ фикрларга асосланган мисоллар кўриб чиқилади.

Бунга экологик индикаторлар ёрдамида эришиш ва таҳлил қилиш мумкин. Экологик индикаторлар ёрдамида атроф муҳит ҳолати, табиатга инсон фаолияти натижасида етказиладиган салбий оқибатлар аниқланади дунёнинг кўпгина мамлакатларида саноатнинг ривожланиши билан табиий муҳитга индустриал таъсир ошиб бормокда. Бунинг асосида давлат мониторингини юритиш зарур. Бунга экологик индикаторлар ёрдамида эришиш мумкин. Экологик индикаторлар ёрдамида атроф муҳит ҳолати, табиатга инсон фаолияти натижасида етказиладиган салбий оқибатлар аниқланади.

Экологик индикаторларни танлашда ҳар бир давлат ўзининг табиий географик жойлашуви, иқлими ва бошқариш тизимининг ўзига хослиги, ҳудудидаги барқарор ривожланишига тўсиқ бўлаётган долзарб экологик муаммолар нуқтаи назаридан ёндошиш муҳим.

МУҲОКАМАВА НАТИЖАЛАР

Юқоридаги билдирилган фикрларга мувофиқ, мамлакатимиз ҳукумати ва БМТ тараққиёт дастурининг кўшма “Атроф муҳит ҳолати мониторинги учун экологик индикаторлар” лойиҳаси юртимизда экология соҳасидаги ягона давлат мониторингини юритишга ёрдам беришига шубҳа йўқ. Шунинг учун экологик индикаторлар ёрдамида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасида амалга ошириш зарур бўлган вазифалар, белгиланган муддатларда бажариш режаси эса экологик стратегия орқали амалга оширилади. Экологик стратегиялар тадбиқ этиш даражасига кўра, глобал(сайёравий), миллий, ҳудудий ва маҳаллий экологик стратегияларга фарқланади. Ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам атроф муҳитга етказиладиган зарарларнинг салбий оқибатлари белгиланган индикаторлар орқали аниқланиб, аниқ вазифа ва чора тадбирларни ўз муддатларида бажариш орқали соҳада муҳим экологик стратегияни ўрнатиш имкониятига эришиш мумкин.

Шу тўғрисида мамлакатимизда бундай иқтисодий шакллантириш учун яшил иқтисодий ривожлантириш лозим. Яшил иқтисодий бугунгу кунгу долзарб масалалар сифатида ўтган асрнинг охирида пайдо бўлди. Мазкур иқтисодий табиий муҳитнинг таркибий қисми бўлиб, унинг бир йўналиши ҳисобланади. Яшил иқтисодий тушунчаси иқтисодий фанлар ва фалсафанинг кўплаб бошқа соҳаларидаги ғояларни ўз ичига оладиган табиат ва жамият билан боғлиқ экологик иқтисодий, атрофмуҳит иқтисодиёти, ресурсларга асосланган иқтисодий, аҳолининг ривожланиши, феминизм иқтисодиёти каби яшил сиёсат билан боғлиқ иқтисодий ўз ичига олади.

Шунингдек яшил иқтисодий деганда, инсон ҳаёти ва соғлиғи учун зарур бўлган ресурсларни, атроф-муҳит ва экологияни бир бутун ҳолда сақлаб қолиб ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари билан боғлиқ иқтисодий янада ривожлантиришни амалга оширишга асосланган иқтисодий фаолиятнинг янги йўналиши тушунилади. Бунда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим бўлади:

- аҳолининг эҳтиёжларини қондирилиб, уларнинг ҳаёт фаровонлигини ошириш муҳим. Унинг учун эса моддий неъматларни яратишнинг барқарорлигига эришишда атроф - муҳитга зарар етказмасдан уларни доимий кўпайтириб бориш.

- такрор ишлаб чиқаришни ўстириш ва иқтисодий ривожлантириш учун энергия ресурслари муҳим уларни эса қайта тикладиган энергия манбалари ҳисобидан кўпайтириб бориш, қолаверса, энергия тежайдиган биноларни қуриш кўпайтириш бўйича инновацион лойиҳалар яратиш каби йўналишларда ишларни олиб бориш.

- атроф муҳитга зарар етказмайдиган атроф-муҳитга таъсир этмайдиган, экологик тоза технологияларни яратиш орқали экологик тоза маҳсулотларни етиштириш масаласига ҳам алоҳида аҳамият бериш лозим бўлади.

- бир томондан, табиатдаги барча ресурслар чекланган бир пайтда инсон эҳтиёжлари чексизлигини инобатга олиб, уларнинг мувофиқлигини таъминлаш мақсадида неъматларни ишлаб чиқаришни кенгайтиришни табиий ресурсларни камайтирмасдан амалга ошириш чораларини ҳам кўриш долзарб масалалар сирасига киради.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Ҳозирги шароитида аҳолининг доимий ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун қанча ишлаб чиқариш, қандай ишлаб чиқариш, кимга мўлжаллаб ишлаб чиқариш масаласига атроф-муҳитни асраган ҳолда катта аҳамият берилади. Демак, яшил иқтисодиётда инсон, табиат ва иқтисодиётнинг бир-бири билан уйғун ва барқарор ривожланишини таъминлаган ҳолда ҳаракат қилиш муҳимдир. Яратилаётган бир нарсага эга бўлиб, иккинчи бир нарсдан воз кечилмайди, йўқотилмайди. Технологияларни кўпайтириш орқали иқтисодиётни ривожлантириш билан ҳаво атмосферасини захарли газларни кўпайтириш эвазига амалга оширилмайди.

Табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг асосий йўналишлари бўлиб куйидагилар ҳисобланади:

- мамлакатда табиатдан фойдаланишни бошқариш тизимини такомиллаштириш (минтақаларда);

- эскирган технологияларни чиқариб ташлаш ва янгиларини жорий қилиш, ишлаб чиқаришни замонавийлаштириш; - ишлаб чиқариш чиқиндиларини қайта ишлаш;

- ишлаб чиқаришнинг бирламчи материаллари ва чиқиндиларини комплекс равишда утилизация (йўқ) қилиш;

- ер, сув, ўрмон ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш борасида ёнилғи-энергетика ва халқ хўжалигининг бошқа тармоқлари ўртасидаги зиддиятларни тугатиш ва мувозанатлаштирилган ҳолда ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган дастурларни жорий қилиш.

Экологик индикаторлар ёрдамида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасида амалга ошириш зарур бўлган вазифалар, белгиланган муддатларда бажариш режаси эса экологик стратегия орқали амалга оширилади

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абиркулов К.Н., Хўжиматов А.Н., Ражабов Н.Р. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш (уқув қўлланма). — Т.: ТДИУ, 2003. -128 бет. Ўқув қўлланма
2. М.Н.Мамадалиева - “Атроф муҳит ва табиий ресурслар иқтисодиёти” ўқув қўлланма 2023й
3. М. Пардаев - “Яшил иқтисодиёт нима?” мақола 2023й.
4. Ж.Т.Холмуминов - “Ўзбекистон республикасининг экология ҳукуқи” ўқув қўлланма 2003й.
5. У.А.Ҳакимов. Табиат муҳофазаси авлодлар келажаги. Навоий. 2009й
6. Р.Ҳабиров, Н.Королёва, Т.Ишмухаммедов. Эколог-эксперт справочниги. Т. 2009 й.
7. Базарова, С. Д., Байчаев, Ф. Х., & Манглиева, Ж. Х. (2018). Организация учебного процесса на основе интеграции обучения с производством. Вопросы науки и образования, (11 (23)), 38-39.
8. Каримкулов, К. М., Узаков, И. Э., & Сариккулов, М. Х. (2022). Роль химического состава пищевых продуктов в специальности химия товаров. Science and Education, 3(12), 309-314.
9. Uzoqov, I. E., & Yusupov, V. B. O. G. L. (2023). Yong'oq yetishtirishda yetakchi mamlakatlarda zararkunandalarga qarshi kurashish chora tadbirlari. Science and Education, 4(5), 274-282.

Қўшимча адабиётлар

1. “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 Фармони

2. Ўзбекистон Республикаси вазирлар мажмаласининг “Атроф муҳитга таъсирини баҳолаш механизминини янада такомиллаштириш” тўғрисидаги 2020 йил 7 сентябрь 541 сон қарори
3. “Ўзбекистон -2030” стратегиясининг “Атроф муҳитни асраш ва “яшил иқтисодиёт” йилида амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида 02.2025 й
4. “Республикада яшиллик даражасини янада ошириш, «яшил макон» умуммиллий лойиҳасини изчил амалга ошириш орқали экологик барқарорликни таъминлаш чоратadbirlари тўғрисида”ги (2023 йил 23 ноябрдаги ПФ-199-сон Фармони